

AYRIM MEHNAT HUQUQIY MUNOSABATLARIDAN KELIB CHIQUADIGAN NIZOLARNI HAL QILISHNING PROTSESSUAL JIHA TLARI: SUD NAZARIYASI VA AMALIYOTI

Ergashova Mamura Jumavoy qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura bosqichi talabasi

E-mail: adv.ergashova0505@gmail.com

Tel: +99890 391 65 10

Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15738153>

Annotatsiya

Mazkur tezisda ayrim mehnat huquqiy munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarni hal qilishning protsessual jihatlari, xususan, bevosita tahlil qilinayotgan mehnat nizolariga xos protsessual yondashuvlar ilmiy nazariyalar hamda sud amaliyoti misolida kompleks tahlil etilgan. Shuningdek, muallif tomonidan ilgari surilgan ilmiy fikr va mulohazalar amaldagi qonunchilik normalari, mavjud statistik ma'lumotlar hamda tegishli soha olimlarining nazariy qarashlari asosida asoslab berilgan. Mehnat nizolarining yuzaga kelishiga olib keluvchi asosiy sabab va omillar chuqur tahlil qilinib, ularning huquqiy va protsessual oqibatlari yoritilgan. Tadqiqot natijalari asosida esa ayrim mehnat huquqiy munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarni ko'rib chiqish va hal etish bilan bog'liq amaldagi protsessual mexanizmlardagi muammolar aniqlangan hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan, ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ish beruvchi, xodim, sud, protsess, mehnat, nizo, ishdan bo'shatish, boshqa ishga o'tkazish, mehnat shartnomasi, ma'naviy ziyon, moddiy zarar, hayot va sog'liqqa yetkazilgan zarar, ish haqi.

Annotation

This thesis provides a comprehensive analysis of the procedural aspects of resolving certain disputes arising from labor legal relations, in particular, the procedural approaches specific to the types of labor disputes under examination, based on legal theories and judicial practice. The author's scientific opinions and conclusions are substantiated by current legislative norms, relevant statistical data, and the theoretical views of scholars in the field. The main causes and factors leading to the emergence of labor disputes are thoroughly analyzed, along with their legal and procedural consequences. Based on the research findings, procedural problems related to the consideration and resolution of specific labor-related disputes have been identified, and scientifically grounded proposals and recommendations aimed at addressing these problems have been developed.

Keywords: employer, employee, court, procedure, labor, dispute, dismissal, job reassignment, employment contract, moral damage, material damage, harm to life and health, salary.

Mehnatga oid huquqiy munosabatlarning har qanday bosqichida ish beruvchi va xodimning manfaatlari o'zaro mos kelmasligi holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu kabi kelishmovchiliklar natijasida, ko'pincha, ish beruvchi xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qiladi yoxud boshqa ishga o'tkazadi.

Odatda, ish beruvchi tomonidan mazkur jarayonni mehnat qonunchiligida belgilangan tartib va asoslarda amalga oshirmaganligi natijasida ishga tiklashga oid mehnat nizolari yuzaga keladi.

Ishga tiklash – xodimni mehnat shartnomasi g'ayriqonuniy ravishda bekor qilingunga qadar yoki g'ayriqonuniy ravishda boshqa ishga o'tkazilgunga qadar bo'lgan avvalgi huquqiy holatiga qaytarishdir[1].

Ya'ni, xodimning buzilgan mehnat huquqlari ularning buzilganligi e'tirof etilgan davrdan boshlab tiklanishi lozim bo'lgan huquqiy munosabatni anglatadi.

Amaldagi mehnat qonunchiligiga muvofiq, ishga tiklash to'g'risidagi nizolar bevosita sudlar tomonidan ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan yakka tartibdagi mehnat nizosi hisoblanadi (MK 558-moda).

Shuningdek, o'zi bilan mehnat shartnomasi qonunga xilof ravishda bekor qilingan deb hisoblaydigan xodim bevosita ish beruvchiga murojaat qilishi mumkinligi nazarda tutilgan (MK 174-modda).

Biroq, ishga tiklashga oid mehnat nizolarining o'ziga xos ziddiyatli tabiati, bir necha da'vo talablaridan iboratligi sababli bunday nizolar bo'yicha xodimning ish beruvchiga bevosita murojaati ko'pincha ijobiy hal etilmaydi, shu sababli, amaliyotda bunday holatlar sud orqali hal etilishi samaraliroq hisoblanadi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining rasmiy sahifasida e'lon qilingan mehnatga oid nizoli ishlar bo'yicha sud qarorlari tahlil qilinganda, so'nggi yillarda ko'rib chiqilayotgan mehnat nizolari soni barqaror o'sib, ularning ichida esa eng ko'p uchrayotgan toifa – ishga tiklashga oid da'volar hisoblanishi aniqlangan.

Jumladan, 2019-yilda fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar tomonidan mehnat nizolariga oid jami **4 233 ta ish** ko'rib chiqilgan bo'lib, ularning **1 165 tasi** (27,5%) ishga tiklash to'g'risidagi da'volarni tashkil qilgan.

2024-yilga kelib, ushbu ko'rsatkich **13 065 taga** yetgan va ularning **4 265 tasi** yoki **32,6 foizi** ishga tiklash bilan bog'liq ishlar hisobiga to'g'ri keladi.

Bu esa, olti yil davomida mazkur toifadagi mehnat nizosining **266,1 foizga** oshgani haqida asosli xulosa chiqarish imkonini beradi.

Ma'lumot o'rnida qayd etish lozimki, O'zbekistonda ishga tiklash to'g'risidagi nizolarni sudda ko'rishning protsessual xususiyatlari u yoki bu darajada ilmiy manbalarda tahlil qilingan bo'lsa-da, kompleks va yagona ilmiy tadqiqot ishi Q.Mirsagatov tomonidan amalga oshirilgan [2].

Shuningdek, ishga tiklashga oid mehnat nizolarini sud tartibida hal etishning protsessual xususiyatlari bir qator xorijiy olimlar A.Bayburan (Turkiya), V.Sandra (Germaniya) va G.Judit (Janubiy Afrika) tomonidan ilmiy tadqiqot obyekti sifatida o'rganilgan [3,4,5].

Ishga tiklashga oid mehnat nizolarining sudlar tomonidan ko'rib chiqilishidagi murakkablikning asosiy sababi – ushbu nizolarga xos bo'lgan bir necha da'vo talablarining mavjudligi bilan izohlanadi.

Bu esa, sudlarga ishga tiklashga oid mehnat nizolarini ko'rib chiqishda har bir da'vo talabining yuridik asoslarini va dalillarini har tomonlama o'rganib chiqib, nizoni qonuniy, asosli va adolatli tarzda hal etish majburiyatini yuklaydi.

Ya'ni, mehnat shartnomasining bekor qilinishi yoxud xodimning boshqa lavozimga o'tkazilishi natijasida xodimning buzilgan mehnatga oid huquqlarini aniqlash va ularni tiklash zaruriyati yuzaga keladi.

Jumadan, o'zi bilan mehnat shartnomasi qonunga xilof ravishda bekor qilingan deb hisoblaydigan xodim sudga ishga tiklash talabi bilan murojaat qilish bilan bir vaqtda quyidagi talablarni bildirishi mumkin: ish beruvchining ishdan bo'shatish haqidagi buyrug'ini bekor qilish; ish staji bilan tiklash; majburiy progul kunlari uchun ish haqini undirish; yetkazilgan ma'naviy ziyonni kompensatsiya qilish; o'tkazib yuborilgan da'vo muddatini tiklash va uzrli deb topish; avvalgi lavozimiga tiklash; harbiy unvonga ega bo'lsa, unvoni saqlagan holda ishga tiklash.

Fuqarolik protsessual kodeksi 44-moddasining ikkinchi qismi va 254-moddasiga muvofiq, sud ishni da'vogar tomonidan arz qilingan talablar doirasida hal qilishi va o'zining tashabbusiga ko'ra da'vo predmeti yoki asosini o'zgartirishga haqli emasligi nazarda tutiladi.

Shunday bo'lsa-da, sud faqatgina da'vogarning huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish uchun zarur deb topsa, shuningdek, qonunda to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilgan boshqa hollarda, da'vogarning arz qilgan talablari doirasidan chetga chiqishga haqli ekanligi belgilangan.

Biroq, sud amaliyotida da'vogarning huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish zaruriyati mavjudligi yoki aksincha ekanligini aniqlashga oid tushuntirishlar mavjud emas.

Shu sababli, da'vogarning arz qilgan talablari doirasidan chetga chiqish masalasida ayrim holatlarda sud (sudya) arz qilingan talablar doirasidan chetga chiqmaslik tamoyiliga qat'iy amal qilsa, boshqa holatlarda esa ushbu tamoyildan chekinib, talablardan chetga chiqib qaror qabul qilgan holatlari ham uchraydi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining rasmiy sahifasida e'lon qilingan ishga tiklashga oid sud hujjatlari tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, aksariyat hollarda da'vogar ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqni g'ayriqonuniy deb topish va ishga tiklashga oid da'vo talablari bilan murojaat qiladi.

Ta'kidlash joizki, sud tomonidan da'vogarning ishga tiklashga oid da'vo talablari qanoatlantirilgan taqdirda ham, ishning to'liq va har tomonlama ko'rib chiqilmaganligi taraflar o'rtasida nizoning davom etishiga sabab bo'ladi.

Mehnat shartnomasi qonunga xilof ravishda bekor qilingan xodim avvalgi ishga tiklanishi lozimligi, agar buning imkoni bo'lmasa avvalgisiga teng boshqa ish (lavozim) berilishi kerakligi nazarda tutilgan bo'lsa-da, amaliyotda sudlar tomonidan xodimni avvalgi ishga (lavozimiga) tiklanishi imkoniyatlari yetarli darajada o'rganilmasligi va muhokama qilinmasligi, shular jumlasidandir.

Shuningdek, qonunchilikda sud ish beruvchiga har qanday mehnat huquqining buzilishi oqibatida, jumladan, qonunga xilof ravishda mehnat shartnomasini bekor qilish yoki boshqa ishga o'tkazish natijasida xodimga yetkazilgan ma'naviy zararni qoplash majburiyatini yuklashi mumkinligi nazarda tutilgan bo'lsa-da [6], sudlar da'vogarning arz qilgan talablari doirasidan chetga chiqib, ish beruvchiga ma'naviy zararni qoplash majburiyatini yuklamaydi.

Bu kabi masalalar xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasi qonunga xilof ravishda bekor qilinishiga oid mehnat nizolari sudlarda ko'rib chiqilayotganda hal etilishi lozim bo'lsa-da, xodim tomonidan qo'shimcha talablar bilan qayta sudga murojaat qilishiga olib keladi.

Bu esa, ish yuritish jarayonining cho'zilishiga, sud va taraflar uchun ortiqcha vaqt va mablag' sarfiga, ish beruvchi va xodim munosabatlarida yangi ziddiyatlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Shu sababli, qonunchilikda qanday toifadagi nizolar doirasida sud da'vogarning arz qilgan talablari doirasidan chetga chiqishga yo'l qo'yilishi ro'yxatini aniq keltirish maqsadga muvofiq.

Chunki, sud orqali himoyalaniş mexanizmi xodimning mehnatga oid huquqlarini kompleks tiklanishini ta'minlashi zarur.

Xususan, bir da'vo talabining yuzaga kelishi boshqa huquqlarning tiklanishini ham talab qilsa, sudlar da'vogarning arz qilgan talablari doirasidan chetga chiqishi mumkinligini belgilash o'rinli hisoblanadi.

Ilmiy manbalarda, mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi nizoni ko'rib chiqishda quyidagi holatlar bir vaqtning o'zida mavjud bo'lsa, xodimni **ishdan bo'shatish qonuniy hisoblanishi** nazarda tutiladi [7]:

- qonun hujjatlarida belgilangan ishdan bo'shatish asoslari;
- shu asosda ishdan bo'shatish tartibiga rioya qilinganligi;
- mehnat shartnomasini bekor qilishning qonuniy hujjati mavjudligi;
- ishdan bo'shatishning umumiy va qo'shimcha kafolatlariga rioya qilinganligi.

Bu jarayonlarning qonunda belgilangan tartibda amalga oshirilishi, o'z navbatida, sudlar tomonidan ishga tiklashga oid mehnat nizolarini ko'rib chiqishda isbotlash jarayonining samaradorligini ta'minlaydi.

Qonun hujjatlarida belgilangan ishdan bo'shatish asoslari. Mehnat kodeksining 155-moddasida xodim va ish beruvchi o'rtasidagi yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni tugatish asoslari keltirilgan bo'lib, ularning har biri o'ziga xos yuridik xususiyat va alohida tartibga ega.

Shu bois, mehnat shartnomasining bekor qilinishi bilan bog'liq holatlar yuzaga kelganda, ushbu asoslarning har biri bo'yicha alohida yondashuv zarur.

O'zbekiston sud amaliyotida ishga tiklashga oid nizolarning ko'p qismi *mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilishning* quyidagi asos (sabablari) qo'llash natijasida yuzaga keladi: xodimning malakasi yetarli bo'lmaganligi sababli egallab turgan lavozimiga yoki bajarayotgan ishga muvofiq emasligi; xodimning o'z mehnat majburiyatlarini muntazam ravishda buzganligi; xodimning o'z mehnat majburiyatlarini bir marta qo'pol ravishda buzganligi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2023-yil 20-noyabrdagi "Sudlar tomonidan mehnat shartnomasini bekor qilishni tartibga soluvchi qonunchilikni qo'llash amaliyoti to'g'risida"gi 26-sonli qarorining 22-bandida ish beruvchi tashabbusiga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilishning qonuniyligiga oid nizolarni hal qilishda sudlar quyidagilarni aniqlashi kerakligi nazarda tutilgan:

Birinchidan, mehnat shartnomasini bekor qilishning asoslanganligi, ya'ni, ishdan bo'shatishning qonunda belgilangan asos (sabab)larga muvofiqligi hamda mehnat shartnomasini bekor qilishni rasmiylashtirishga oid talablarga rioya qilinganligi.

Ikkinchidan, xodim ish beruvchi tomonidan tegishli asosga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilmoqchi bo'lganligi to'g'risida ogohlantirilganligi.

Uchinchidan, mehnat shartnomasini bekor qilishda belgilangan taqiqlar inobatga olinganligini.

To'rtinchidan, mehnat shartnomasini bekor qilishda xodimlarning vakillik organlari tarkibiga saylangan va ishlab chiqarishdan ozod etilmagan xodimlar uchun belgilangan kafolatlarga rioya qilinganligi.

Beshinchidan, jamoa kelishuvida, shuningdek jamoa shartnomasida yoki tashkilotning ichki hujjatlarida belgilangan kafolatlarga rioya etilganligi, jumladan, ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini kasaba uyushmasi qo'mitasining oldindan roziligisiz, agarda bunday rozilik jamoa kelishuvi yoki jamoa shartnomasida ko'zda tutilgan bo'lsa, bekor qilishga yo'l qo'yilmasligi, agar qonun bo'yicha xodimlar ishda qoldirishga teng huquqli bo'lsalar, ishda qoldirishga afzallik huquqlarini aniqlash jamoa shartnomasida nazarda tutilgan holatlarning hisobga olinishi.

Shu asosda ishdan bo'shatish tartibiga rioya qilinganligi. Ya'ni, yuqorida qayd etilgan ishdan bo'shatish asoslarining mehnat qonunchiligida nazarda tutilgan tartibda amalga oshirilganligini nazarda tutadi. Odatda, mazkur jarayonda ish beruvchi tomonidan yo'l qo'yiladigan kamchiliklar xodimning ishga tiklash bo'yicha da'vo talablarining qanoatlantirilishiga asos bo'lib xizmat qiladi.

Mehnat shartnomasi xodimning malakasi yetarli bo'lmaganligi sababli egallab turgan lavozimiga yoki bajarayotgan ishiga muvofiq emasligi oqibatida ish beruvchi tomonidan bekor qilinganda sudlar nizoni ko'rib chiqishda attestatsiya natijalari va ularni o'tkazishga oid talablarga e'tibor berishlari lozim.

Ma'lumot o'rnida qayd etish lozimki, attestatsiya jarayonini tashkil etish, o'tkazish va baholashga oid talablar odatda attestatsiya o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom bilan tartibga solinadi.

Shuningdek, mazkur toifadagi ishga tiklashga oid nizolarda xodim malakasi yetarli bo'lmaganligi sababli bajarayotgan ishiga (egallab turgan lavozimiga) muvofiq bo'lmagan taqdirda, ish beruvchi xodimning mutaxassisligiga mos keladigan, birmuncha kam malaka talab etiladigan ishni, bunday ish mavjud bo'lmaganda esa ish beruvchida mavjud bo'lgan boshqa ishni taklif etganligi faktini isbotlashi lozim hisoblanadi.

Shunday qilib, ish beruvchi xodimni mehnat shartnomasini bekor qilishda faqatgina "noloyiq" deb topilishi bilan kifoyalanmasdan, unga boshqa muqobil ish taklif etish majburiyatini ham bajargan bo'lishi kerak. Aks holda, bu bekor qilish qonunga zid deb topilishi mumkin.

Mehnat shartnomasi xodimning o'z mehnat majburiyatlarini muntazam ravishda buzganligi oqibatida bekor qilinganda sudlar nizoni ko'rib chiqishda intizomiy va moddiy javobgarlikka tortishning qonunda belgilangan tartibiga rioya qilinganligiga mavjud dalillar asosida baho berishi lozim.

Avval mehnat majburiyatlarini buzganligi uchun xodim intizomiy yoki moddiy javobgarlikka tortilgan yoxud unga nisbatan mehnat to'g'risidagi qonunchilikda va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan ta'sir choralari qo'llanilgan kundan e'tiboran bir yil ichida xodim tomonidan takroran intizomiy nojo'ya harakat sodir etilganligi mehnat majburiyatlarini muntazam ravishda buzish hisoblanadi (MK 161-modda).

Qayd etish lozimki, intizomiy jazolar xodimni unga yuklatilgan mehnat majburiyatlarini nojo'ya xatti-harakati tufayli bajarmasligi yoki tegishli tarzda bajarmasligi sababli qo'llanilishi mumkin.

Shu bois, o'z mehnat vazifalarini buzganligi uchun mehnat shartnomasi bekor qilingan xodimlarni ishga tiklash haqidagi ishlarni ko'rib chiqishda quyidagilarni aniqlanishi zarur:

1) mehnat shartnomasini bekor qilishga asos bo'lgan mehnat vazifalarini buzganlik aynan nimadan iboratligi va bu mehnat shartnomasini bekor qilish uchun asos bo'la olishi mumkin yoki mumkin emasligi;

2) sodir qilingan nojo'ya xatti-harakatning og'irligi, uni sodir qilish holatlari, xodimning avvalgi ishi va xulq-atvori ish beruvchi tomonidan hisobga olingan-olinmaganligi;

3) ish beruvchi tomonidan intizomiy jazoni berishda belgilangan muddatlar va tartibga rioya qilingan-qilinmaganligini.

Mehnat shartnomasi xodimning o'z mehnat majburiyatlarini bir marta qo'pol ravishda buzganligi oqibatida bekor qilinganda sudlar nizoni ko'rib chiqishda buyruq, jumladan, unda nazarda tutilgan xodim bilan mehnat shartnomasi qaysi mehnat majburiyatlarining bir marta qo'pol ravishda buzilishini sodir etganlik uchun bekor qilinganligi, o'sha qoidabuzarlikni nazarda tutuvchi intizom to'g'risidagi tegishli ustavning yoki nizomning moddasi (bandi) atroflicha o'rganilishi lozim.

Mehnat kodeksining 162-moddasiga muvofiq, xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilishga olib kelishi mumkin bo'lgan mehnat majburiyatlarining bir marta qo'pol ravishda buzilishlari ro'yxati: ichki mehnat tartibi qoidalari; Kodeksda nazarda tutilgan hollarda tashkilot mulkdori va rahbari o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasi, xodim va ish beruvchi o'rtasidagi mehnat shartnomasi; o'ziga nisbatan intizom to'g'risidagi ustavlar va nizomlarning amal qilishi tatbiq etiladigan ayrim toifadagi xodimlarga nisbatan qo'llaniladigan intizom to'g'risidagi ustavlar hamda nizomlar bilan belgilanishi nazarda tutilgan.

Ta'kidlash joizki, xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilishga olib kelishi mumkin bo'lgan mehnat majburiyatlarining bir marta qo'pol ravishda buzilishlari ro'yxatini belgilashda nojo'ya xatti-harakatning og'ir-yengilligidan hamda bunday nojo'ya xatti-harakat keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan oqibatlardan kelib chiqish lozim.

Shuningdek, agar korxonada xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilishga olib kelishi mumkin bo'lgan mehnat vazifalarini bir marta qo'pol ravishda buzish deb hisoblanishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlar ro'yxati ichki mehnat tartib qoidalarida aniq sanab o'tilmagan bo'lsa, xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilishga yo'l qo'yilmaydi [8].

Mehnat shartnomasini bekor qilishning qonuniy hujjati mavjudligi. Mehnat shartnomasini bekor qilish ishga qabul qilish huquqiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan amalga oshiriladi va ish beruvchining buyrug'i bilan rasmiylashtiriladi. Ishga tiklashga oid mehnat nizolarida buyruq mehnat shartnomasi bekor qilinganligining qonuniy yoki aksincha ekanligini isbotlovchi xususiyatga ega hisoblanadi.

Shu sababli, sudlar xodimning ish beruvchi tomonidan rasmiylashtirilgan hujjat bilan tanishganligi va xabardorligini aniqlashi ahamiyat kasb etadi. Chunki, mehnat shartnomasini bekor qilish haqidagi buyruqni xodimga o'z vaqtida va rasmiy tartibda tanishtirmaganlik – ish beruvchining protsessual majburiyatlarini buzishi, ayrim hollarda buyruqning bekor bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Ishdan bo'shatishning umumiy va qo'shimcha kafolatlariga rioya qilinganligi. Amaldagi mehnat qonunchiligiga ko'ra, ish beruvchining tashabbusiga binoan mehnat shartnomasini bekor qilish quyidagi toifadagi xodimlarga nisbatan yo'l qo'yilmasligiga oid kafolatlar mavjud: homilador ayollar, uch yoshgacha bo'lgan bolasi bor xodimlar, oilaviy vazifalarni bajarish bilan mashg'ul bo'lgan shaxslardan biriga, shuningdek, o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan xodimlar bilan mehnat shartnomasini bekor qilishga oid kafolatni nazarda tutadi.

Shuningdek, sudlar ish beruvchi xodimni mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risida ogohlantirilganligi, mehnat shartnomasi bekor qilinganda to'lanadigan ishdan bo'shatish nafaqasini, oxirigacha olinmagan ish haqini, xodim tomonidan foydalanilmagan barcha asosiy

va qo'shimcha ta'tillar uchun kompensatsiyalarni hisob-kitob qilganligi, shuningdek, homilador ayol bilan mehnat shartnomasi bekor qilinganda ayolning homiladorlik va tug'ish nafaqasini olish huquqi saqlanib qolishi kabi kafolatlarni amalga oshirganligi ish beruvchi tomonidan ishdan bo'shatishning umumiy va qo'shimcha kafolatlariga rioya qilinganligi deb hisoblanadi va bularga nizo kelib chiqqan hollarda sudlar tomonidan mavjud hujjatlar asosida baho berilishi lozim.

Mazkur normalar ish beruvchi va xodim o'rtasidagi huquqiy munosabatlarning yakunlovchi bosqichida xodim manfaatlarini buzilishdan himoya qiluvchi muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib quyidagi fikrlarni bildirish mumkin: nizolashayotgan mehnat nizolari ichida eng ko'p uchrayotganlari – bu ishga tiklash va oylik ish haqini undirishga oid nizolardir. Ushbu toifadagi nizolar, odatda, xodimlarning mehnat huquqlari buzilgan holatlarda yuzaga keladi va ularni hal etish jarayoni turli protsessual bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Sud amaliyotida, aynan shu nizolarni ko'rib chiqish jarayonida da'vo muddatlariga oid noaniqliklar, isbotlash majburiyatining noto'g'ri taqsimlanishi, ish beruvchilarning sud qarorlarini ijro etish bilan bog'liq protsessual muammolar eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu bois, ishga tiklash va ish haqi undiruviga oid ishlarni ko'rib chiqishda zaruriy protsessual mexanizmlarni ishlab chiqish zarurati mavjud. Sud nazariyasi va amaliyoti asosida olib borilgan tahlillar mehnat nizolarining ko'rib chiqilishida yagona sud amaliyotini shakllantirish, huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etish va sud qarorlarining ijrosini kuchaytirishga doir aniq takliflar ishlab chiqish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yodgorov X.A., Ziganshina N.G., Akhatova A.Sh. Mehnat huquqiy munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolar. — T.: Baktريا press, 2017. — 192 b.
2. Mirsagatov Q.X. Ishga tiklash to'g'risidagi mehnat nizolarini sudda ko'rishning protsessual xususiyatlari: Aftoref. yurid. fan. bo'yicha PhD diss. — T.: HMQA, 2023. — 46 b.
3. Bayburan A.N. Labour Reinstatement Disputes in Turkey: Auth. abstr. diss. Cand. Legal Sci. — I.: IU, 2022. — 42 p.
4. Sandra V.M. The Rights to Reinstatement under German Labour Law: Auth. abstr. diss. Cand. Legal Sci. — G.: UM, 2021. — 87 p.
5. Judit G.A. Reinstatement and Compensation in South African Employment Disputes: Auth. abstr. diss. Cand. Legal Sci. — A.: UCT, 2020. — 59 p.
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2023-yil 20-noyabrdagi "Sudlar tomonidan mehnat shartnomasini bekor qilishni tartibga soluvchi qonunchilikni qo'llash amaliyoti to'g'risida"gi 26-sonli qarori.// <https://lex.uz/docs/-6684613>.
7. Hamroqulov B.M. Mehnat nizolarini hal etish. — T.: Lesson press, 2022. — 288 b.
8. Миронова А.А. Трудовые споры о прекращении трудового договора: теоретические и практические аспекты: Автореф. дис... канд. юр. наук. — М.: МГУ, 2007. — 59 с.